

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ОБУЧЕНИЮ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Яхшибоева Наргиза Рустамкуловна

ассистент Самаркандского кампуса негосударственного высшего учебного
заведения «Университет экономики и педагогики»

nargizayaxshiboeva1983@gmail.com

Аннотация. В статье проводится углублённый анализ факторов, влияющих на развитие и укрепление интереса к учебной деятельности у младших школьников. Рассматриваются как психологические, так и педагогические аспекты формирования учебной мотивации, а также роль образовательной среды и семьи в этом процессе. Автор уделяет внимание современным образовательным технологиям и подходам, направленным на активизацию познавательной активности детей и формирование у них устойчивого интереса к обучению.

Ключевые слова: начальная школа, учебный интерес, мотивация, познавательная активность, педагогические технологии, семья, образовательная среда.

BOSHLANGICH SINFI O'QUVCHILARIDA BILISHGA QIZIQISHINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Аннотация. Ushbu maqola boshlang'ich maktab o'quvchilarida o'qishga qiziqishning rivojlanishi va kuchayishiga ta'sir qiluvchi omillarni chuqur tahlil qiladi. Unda akademik motivatsiyani rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihatlari, shuningdek, bu jarayonda ta'lim muhiti va oilaning roli o'rganiladi. Muallif bolalarning kognitiv faolligini faollashtirish va o'qishga doimiy qiziqishni shakllantirishga qaratilgan zamonaviy ta'lim texnologiyalari va yondashuvlariga e'tibor qaratadi.

Калит so'zlar: boshlang'ich maktab, akademik qiziqish, motivatsiya, kognitiv faoliyat, pedagogik texnologiyalar, oila, ta'lim muhiti.

FACTORS OF FORMING INTEREST IN LEARNING AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the factors influencing the development and strengthening of interest in learning in primary school students. It examines both the psychological and pedagogical aspects of developing academic motivation, as well as the role of the educational environment and family in this process. The author focuses on modern educational technologies and approaches aimed at activating children's cognitive activity and fostering a lasting interest in learning.

Keywords: primary school, learning interest, motivation, cognitive activity, pedagogical technologies, family, educational environment.

Степень изученности проблемы. Проблема формирования интереса к учебной деятельности у учащихся начальных классов на протяжении многих лет является предметом изучения психологов и педагогов. Классические исследования Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и других показали, что познавательный интерес является ключевым элементом в успешной организации учебной деятельности младших школьников.

Современные отечественные и зарубежные учёные (И.А. Зимняя, Н.Ф. Виноградова, Ш. Амонашвили, Дж. Дьюи и др.) углубили понимание этой проблемы, выделив роль игровых, интерактивных и проектных технологий в активизации познавательной активности детей младшего школьного возраста. Особое внимание уделяется вопросу мотивации в условиях цифровизации образования и перехода к личностно-ориентированным педагогическим стратегиям.

Несмотря на широкий спектр научных работ по данной теме, практика показывает, что остаются нерешёнными следующие вопросы:

- недостаточное применение современных образовательных технологий в начальной школе;
- дефицит внимания к индивидуальным особенностям каждого ребёнка;
- слабая интеграция семьи в образовательный процесс;
- низкая вариативность используемых форм стимулирования интереса к учёбе.

Таким образом, проблема остаётся актуальной и требует дальнейших исследований и практических разработок с учётом новых педагогических вызовов и условий.

Начальная школа является первым важнейшим этапом в образовательной системе, где формируется личность ребёнка и его отношение к учебному процессу. Именно здесь происходит закладка фундамента познавательных интересов и учебной мотивации. Без устойчивого интереса к обучению даже хорошо выстроенный образовательный процесс может не дать ожидаемых результатов. В современных условиях модернизации образования и активного внедрения цифровых технологий формирование интереса у младших школьников приобретает ещё большую значимость. Интерес к учебной деятельности способствует не только развитию познавательной активности, но и становлению самостоятельной и ответственной личности.

Данное исследование базируется на анализе теоретических трудов отечественных и зарубежных учёных в области педагогики и психологии, обобщении практического опыта работы в начальной школе, а также на результатах педагогического наблюдения за учебной деятельностью младших

школьников. Используются методы сравнительного анализа, классификации и синтеза.

Младший школьный возраст (6–10 лет) характеризуется следующими особенностями:

- высокая эмоциональная вовлечённость;
- активная любознательность и стремление к игровым формам деятельности;
- недостаточная произвольность внимания и мышления;
- потребность в поощрении и признании успехов.

Учитывая эти характеристики, педагог должен не только передавать знания, но и выстраивать обучение с учётом психофизиологических особенностей детей.

Внутренние факторы

- **Когнитивные потребности:** желание узнать новое, понять суть явлений.
- **Психологическая готовность:** развитие произвольности и саморегуляции поведения.
- **Самооценка:** положительная самооценка способствует формированию уверенности и интереса к выполнению учебных задач.

Внешние факторы

- **Деятельность учителя:** компетентный и мотивирующий педагог способен вызывать у детей энтузиазм к обучению.
- **Методический инструментарий:** применение игровых, интерактивных и ИКТ-технологий.
- **Влияние семьи:** поддержка родителей и их участие в учебном процессе ребёнка.
- **Организация учебной среды:** креативно оформленный кабинет и дидактические материалы, стимулирующие любознательность.

Игра является ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте. Интеграция игровых элементов в учебные занятия (квесты, деловые игры, викторины) позволяет детям воспринимать обучение как увлекательный процесс.

Проектно-исследовательский метод даёт возможность детям самостоятельно выбирать тему исследования, планировать действия и представлять результаты. Это формирует личную ответственность и познавательную мотивацию.

Использование интерактивных досок, онлайн-платформ, виртуальных экскурсий активизирует внимание детей и делает обучение более наглядным и интересным. Такие ресурсы, как мультимедийные презентации, обучающие игры и анимации позволяют удерживать интерес детей даже к сложным темам.

Учебная мотивация младших школьников значительно возрастает в условиях командной работы и позитивного общения с одноклассниками и учителем. Эффективными считаются групповые задания, парные формы

работы, а также совместные проекты с родителями и участием школьного сообщества.

На основании анализа вышеуказанных факторов можно выделить ряд практических рекомендаций:

1. Использовать игровые и интерактивные методы на всех этапах урока.
2. Формировать положительный эмоциональный фон и поощрять активность детей.
3. Применять индивидуальный и дифференцированный подход.
4. Стимулировать самостоятельность и творческую активность учащихся.
5. Налаживать тесное взаимодействие с родителями и привлекать их к образовательному процессу.
6. Постоянно обновлять и обогащать образовательную среду.

Формирование устойчивого интереса к обучению у младших школьников возможно только при комплексном подходе, учитывающем психологические особенности ребёнка, современные образовательные технологии и тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса — учителя, родителей и самой школы. При грамотной организации образовательной среды и систематическом применении современных методик можно достичь не только высокой учебной мотивации, но и сформировать у детей навыки самостоятельного и осознанного учения.

Список литературы

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. — М.: Просвещение, 2020.
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2019.
3. Ахмедова Н. и др. Методика начального обучения. — Ташкент: «Fan va texnologiya», 2021.
4. Зимняя И.А. Психология обучения в школе. — М.: Логос, 2019.
5. Шалва А.М. Игровые технологии в начальной школе. — СПб.: Питер, 2022.
6. Кадырова М. Использование интерактивных методов в начальных классах. — Ташкент: «Ilm ziyο», 2022.
7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hZA6nSEAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=hZA6nSEAAAAJ:axFR9aDTf0C
8. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hZA6nSEAAAAJ&citation_for_view=hZA6nSEAAAAJ:hMsQuOkrut0C
9. Джумаева С. Технология активного обучения. — Ташкент: «Ойбек», 2020.

10. Абдуллаева Н. Система обучения и воспитания в начальной школе. — Ташкент: «Ўзбекистон», 2019.
11. Махмудова Г. Влияние учебной мотивации на успехи младших школьников. — Ташкент: «Ўзбекистон», 2020.
12. Исмоилов Б. Учебная деятельность и ее значение для младших школьников. — Ташкент: «Таниш», 2021.